

ANTENAL TAKİBİ OLMAYAN, DOĞUMDA TANI ALAN AMBİGUOUS GENİTALİA'LI OLGUYA YAKLAŞIM

Fatma İşlek UZAY¹

¹Opr.Dr. Necip Fazıl Şehir Devlet Hastanesi – Kadın Doğum Ek Hizmet Binası

GİRİŞ

Cinsiyet gelişim bozuklukları (CGB) (ambiguous genitalia) özellikle birinci trimestırda cinsiyet gelişim basamaklarından birindeki aksaklık sonucu gelişen, kromozom yapısı, gonadlar ya da anatomik yapının birbiriyle uyumsuz olduğu durumlar olarak tanımlanmaktadır. Yaklaşık 4500 doğumda 1 görülen CGB'leri en az 50 farklı konjenital ürogenital farklılaşma anomalisi ile karakterizedir¹. Doğumda cinsiyet karışıklığına dört ana grup hastalık neden olur. Dişi /erkek psödohermafroditizm, gerçek psödohermafroditizm ve gonadal disgenezis^{2,3}. CGB şüphesi olan yenidoğanın öncelikle yaşamı tehdit eden bir durumun olup olmadığı değerlendirilip sonrasında, karyotip analizi, ilişkili hormon düzeyleri ve altta yatan etiyoloji belirlenmelidir.

VAKA

Vakamız, 25 yaşında, G:4 P:3, 40 hafta aktif doğum eylemi ile başvurmuş, vajinal yoldan 3200 gr ağırlığında, 10-10 APGAR skorlu canlı bebek doğumu gerçekleştirmişti. Yenidoğanın fiziki muayenesinde ek fenotipik bir anomali izlenmedi. Antenatal takibe başvurmamayan hastanın, sorgulamasında gebelik süresi boyunca androjen maruziyeti yoktu, soy geçmişinde CGB tanılı çocuk hikayesi yoktu. Yenidoğanın elektrolit sonuçları ve transfontanel kranyal ultrasonografisi normal idi. Karyotip analizi istenildi.

TARTIŞMA

Fetal fenotipik cinsiyetin prenatal tanısı, ultrason veya daha az yaygın olarak manyetik rezonans görüntüleme (MRI) ile non-invaziv olarak yapılabilir. Ultrason ile fetal cinsiyetin tanısı, ilk olarak 1977'de Stocker ve Evens raporlamıştı. Emerson ve ark ileri gebelik yaşı ile cinsiyet tespit oranının arttığını saptadılar ⁴. Sagittal işaretleri ve ek sonografik bulguları kullanarak, birinci trimesterin sonlarında ve erken ikinci trimesterde değişen oranlarda fetal cinsiyet tayini bildirmiştir.

Fetal ultrason/MRI muayenesi anormal fallik yapı ve/veya skrotum (yok veya bifid) ile hamileliğin ilerleyen dönemlerinde testislerin olmaması veya inmemiş olması, genişlemiş bir fallik yapı ve skrotum yerine anormal/kaynaşmış labia, tanımlanabilir uterus veya nispeten büyük bir rektovezikal mesafe gösterdiğinde, dış genital organlarının maskülinizasyonundan şüphelenilmektedir ⁵.

CGB'nun doğum öncesi bulgusu tıbbi ve psikososyal acil durumdur ve bu alanda uzmanlığı olan perinatologlar, endokrinologlar, tıbbi genetik uzmanları, neonatologlar, ürologlar, psikologlar ve sosyal hizmet uzmanlarından oluşan multidisipliner bir ekip tarafından araştırılmalı ve aileye sunulmalıdır ⁶.

SONUÇ

CGB şüphesi olan bir yenidoğanın ilk değerlendirilmesinde öncelikle yaşamı tehdit eden bir durumun olup olmadığı saptandıktan sonra, takibi multi-disipliner bir ekip anlayışı ile referans merkezlerde gerçekleştirilmelidir.

Resim 1

Resim 2

KAYNAKÇA

1. Thyen, U.; Lanz, K.; Holterhus, P. M.; Hiort, O., Epidemiology and initial management of ambiguous genitalia at birth in Germany. *Horm Res* **2006**, *66* (4), 195-203.
2. Federman, D. D.; Donahoe, P. K., Ambiguous genitalia--etiology, diagnosis, and therapy. *Adv Endocrinol Metab* **1995**, *6*, 91-116.
3. Murphy, C.; Allen, L.; Jamieson, M. A., Ambiguous genitalia in the newborn: an overview and teaching tool. *J Pediatr Adolesc Gynecol* **2011**, *24* (5), 236-50.
4. Stocker, J.; Evens, L., Fetal sex determination by ultrasound. *Obstet Gynecol* **1977**, *50* (4), 462-6.
5. Lee, P. A.; Nordenstrom, A.; Houk, C. P.; Ahmed, S. F.; Auchus, R.; Baratz, A.; Baratz Dalke, K.; Liao, L. M.; Lin-Su, K.; Looijenga, L. H., 3rd; Mazur, T.; Meyer-Bahlburg, H. F.; Mouriquand, P.; Quigley, C. A.; Sandberg, D. E.; Vilain, E.; Witchel, S.; Global, D. S. D. U. C., Global Disorders of Sex Development Update since 2006: Perceptions, Approach and Care. *Horm Res Paediatr* **2016**, *85* (3), 158-80.
6. Lee, B. R.; Strobel, K. M.; Chu, A., The Neonate with Ambiguous Genitalia. *Neoreviews* **2021**, *22* (4), e241-e249.